

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ІЛЮСТРАЦІЇ НА СПРИЙМАННЯ СВІТУ ДІТЬМИ ТА ПІДЛІТКАМИ

Абрашкіна Софія ¹, Барабаш Вікторія ² [0009-0008-7331-4920]

¹ здобувачка кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
sonichkaabrashka@gmail.com

² викладачка кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
viktoriiabarabash@np.znu.edu.ua

Анотація. У статті досліджено психологічний вплив книжкової ілюстрації на формування світосприйняття дітей та підлітків. Проаналізовано роль візуальних образів у когнітивному та емоційному розвитку, функції ілюстрації як засобу відображення психоемоційних станів та формування ідентичності. Особливу увагу приділено впливу кольорової гами, композиційних рішень та символічних систем на сприйняття контенту різними віковими групами. Доведено, що якісна книжкова ілюстрація формує художній смак, розвиває емоційний інтелект та сприяє гармонійному особистісному розвитку дитини.

Ключові слова: Книжкова ілюстрація, візуальне сприйняття, психоемоційний розвиток, формування ідентичності, емоційний інтелект, дитяча література.

Сучасний інформаційний простір в першу чергу насичений візуальним контентом, що актуалізує вплив ілюстрацій на світогляд дітей і підлітків. Книжкова ілюстрація є одним з перших джерел художньо-естетичного досвіду дитини, що утворює основи її когнітивного та емоційного розвитку. На думку Шинкарика (2022), ілюстрація дитячої книжкової літератури справляє великий вплив на світосприйняття молодших читальців, формуючи національну ідентичність і моральність. На тлі швидких соціокультурних змін зростає потреба в глибокому вивченні ілюстративних матеріалів та техніках впливу на дитину.

Серед усіх відчуттів, які поступають до дитини, найбільш значущими є зорові. Як показали дослідження, до 5 років, дітки найбільше покладаються на зорові образи, коли намагаються інтерпретувати різноманітні оточуючі об'єкти (Nasser Al-Hinaai, 2010). Ілюстрація в дитячих книгах виконує безліч функцій. Серед них — образне втілення основної думки автора, інформаційне

підкріплення тексту, естетичне оформлення твору, вплив на емоційне сприйняття і, нарешті, підвищення значення тексту (Бабкіна & Бабкіна, 2023). Слід підкреслити, що для ситуативних ілюстрацій читанок, для дошкільнят, первинне значення, що супроводжує білінгвальний текст та контекст. Це насамперед обумовлює перше знайомство дітей з книгою.

Психологічний вплив ілюстрації реалізується через систему художніх засобів та знакових систем. Бабкіна М. та Бабкіна О. (2023) на основі ілюстраційних технік типу образотворчого мистецтва, стверджують, що ілюстрація має певні елементи, а саме: колір, розмір, лінія, форма, динаміка, міміка та жести персонажів. Аби не заважати емоційній спрямованості сторінки, слід пам'ятати, що теплі кольори на ілюстраціях надаються теплішому, веселому тону, а холодні – спокійні, гармонійні. Сироїд (2024) підкреслює, що правильний підбір палітри кольорів є критичним для створення відповідної атмосфери та передачі емоційного стану персонажів.

Особливої уваги заслуговує вплив ілюстрації на формування ідентичності підлітків. Дослідження Nelser (2004) демонструє, що візуальна культура відіграє значну роль у становленні особистості, впливаючи на їхнє самосприйняття та розуміння соціуму. Підлітки активно взаємодіють з таким контентом, інтерпретуючи його через призму власного досвіду та культурного контексту. Ілюстрації у книгах для підлітків можуть слугувати засобом дослідження складних емоційних станів, соціальних конфліктів та питань ідентичності. Важливо, що візуальні образи здатні передавати ті аспекти підліткового досвіду, які важко вербалізувати, таким чином сприяючи процесам самопізнання.

Функціональне навантаження ілюстрації варіюється залежно від вікових особливостей цільової аудиторії. Кардашов В. та Мечетний І. (2019) зазначають, що для дітей дошкільного віку ілюстрація має дуже велике значення, оскільки вона привертає увагу, стимулює освоєння перших навичок читання та їх подальше вдосконалення. У цьому віці діти сприймають інформацію більш безпосередньо та емоційно, формуючи на її основі первинні уявлення про світ. Для молодших школярів ілюстрація виконує як інформативну, так і мотиваційну функції, допомагаючи підтримувати інтерес до читання та полегшуючи розуміння складних концепцій. Підлітки, маючи вже розвинені навички читання, сприймають ілюстрацію як додатковий рівень інтерпретації тексту, що збагачує їхнє розуміння художнього твору та стимулює критичне мислення.

Ілюстрація як засіб емоційного виховання особистості набуває особливого значення в контексті сучасних викликів. Візуальні образи здатні навчати дітей розпізнавати та керувати своїми емоціями, розвивати емпатію та емоційний інтелект (Бабкіна & Бабкіна, 2023). Через ідентифікацію з персонажами книжкових ілюстрацій діти вчаться розуміти власні почуття та емоції інших людей.

Особливо важливою є здатність ілюстрації передавати складні психологічні стани, які важко описати словами. Використання символів та метафор у

візуальному наративі дозволяє дитині опрацьовувати складні емоційні переживання у безпечному просторі художнього твору.

Дослідження Nasser Al-Hinaai (2010) підкреслює, що ілюстрації допомагають дітям глибше й краще сприймати текст, швидше запам'ятовувати зміст та розширювати знання про світ. Книжкова ілюстрація володіє унікальними художніми якостями самостійного виду образотворчого мистецтва та є першим справжнім твором мистецтва, який входить у життя дитини. Зв'язок між ілюстрацією та літературним текстом створює унікальний синтез, який залишає в дитячій душі незабутній слід на все життя. Саме тому якість ілюстраційного матеріалу є вирішальною для формування художнього смаку та естетичних уподобань молодого покоління.

Важливим аспектом впливу ілюстрації на дитячу психіку є її здатність сприяти формуванню культурної ідентичності. Шинкарик (2022) наголошує, що через ілюстрації діти знайомляться з національними традиціями, культурною спадщиною та історією свого народу. Візуальне представлення традиційного одягу, архітектури, побуту та символіки формує в дитини почуття належності до певної культурної спільноти. Особливо актуальним це питання стає в умовах глобалізації, коли національна ідентичність потребує свідомого підтримання та розвитку через різноманітні культурні практики, включаючи дитячу літературу.

Сучасні підходи до створення дитячої ілюстрації враховують психологічні особливості сприйняття візуальної інформації різними віковими групами. Сироїд (2024) зазначає, що композиційні рішення, стилістика та техніка виконання повинні відповідати когнітивним можливостям та інтересам цільової аудиторії. Для молодших дітей характерним є використання простих форм, яскравих кольорів та чітких контурів, тоді як для підлітків можливе застосування більш складних композицій, приглушених відтінків та метафоричних образів. Розуміння цих особливостей дозволяє створювати ілюстрації, які максимально ефективно виконують свої психологічні та педагогічні функції.

Особливої уваги заслуговує питання інклюзивності в дитячій ілюстрації. Кардашов В. та Мечетний І. (2019) досліджували особливості створення ілюстрацій для дітей з особливими потребами, зокрема для дітей з порушеннями зору, слуху та інтелектуального розвитку. Для таких дітей візуальне сприйняття може виступати як один з способів пізнання світу. Ілюстрації, розроблені з урахуванням особливостей їх сприйняття, можуть значно покращити рівень освіти та соціалізації дітей з особливими потребами, сприяючи розвитку їхніх когнітивних функцій та емоційного інтелекту.

Результати досліджень також вказують на терапевтичний потенціал книжкової ілюстрації. Візуальні образи можуть використовуватися як інструмент арт-терапії, допомагаючи дітям опрацьовувати травматичний досвід, страхи та тривожні стани (Бабкіна & Бабкіна, 2023). Через ідентифікацію з героями ілюстрованих історій діти знаходять способи вираження та розуміння

власних складних переживань. Особливо актуальним це стає в кризових ситуаціях, коли дитина потребує психологічної підтримки та можливості символічного опрацювання травмуючих подій.

Дослідження, що було проведено, свідчить про те, що ілюстрації в книгах мають складний психологічний вплив на формування світогляду дітей і підлітків. Візуальні образи виступають як потужний засіб когнітивного, емоційного та соціального розвитку особистості, сприяючи розвитку художнього смаку, емоційного інтелекту, культурної ідентичності та моральних цінностей. Важливу роль відіграє якість ілюстрацій, їх відповідність віковим особливостям і психологічним потребам цільової аудиторії. Ілюстрації можуть не лише супроводжувати текст, але й створювати самостійний візуальний наратив, що резонує з внутрішнім світом дитини та підлітка. Подальші дослідження повинні зосередитися на вивченні довгострокових ефектів різних типів ілюстрацій на розвиток особистості, а також на розробці науково обґрунтованих рекомендацій для створення психологічно безпечного та розвивального візуального контенту для молоді.

Літературні джерела

1. Helser, K. J. (2004). *A study of visual culture and its impact on adolescent identity*. Master's thesis, Ohio State University. OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center. URL: http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1413361945
2. Nasser Al-Hinaai, S. (2010). «What is the importance and impact of illustrations in children's books?» An investigation into children's responses to illustrations. *Arab Journal for Scientific Publishing*, 30, 92–118.
3. Бабкіна, О., & Бабкіна, М. (2023). Ілюстрація як засіб графічного відображення психоемоційного стану людини та впливу на емоційне виховання особистості. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 1(66), 80–88. DOI: 10.24919/2308-4863/67-1-10
4. Кардашов, В. М., & Мечетний, І. Ю. (2019). Особливості ілюстрування інтерактивної книжки для дітей з особливими потребами. *Актуальні наукові рішення журналістики, дизайну та архітектури: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції* (14 листопада 2019 р., Київ), 177–188.
5. Сироїд, В. В. (2024). *Дитяча книжкова ілюстрація: сучасні аспекти створення*. Кваліфікаційна робота бакалавра, Київський національний університет технологій та дизайну; наук. кер. А. П. Дубрівна; рец. О. Г. Рибченко. КНУТД.
6. Шинкарик, Ю. (2022). Світоглядно-формуючі впливи дитячої літератури в умовах повномасштабного вторгнення росії в україну. *Гуманітарні студії: історія та педагогіка*, 3, 155–167. DOI: 10.35774/gsip2022.01.155